

YER OSTI SUVLARINING TARKIBI, XOSSA VA XUSUSIYATLARI ULARDAN XALQ XO‘JALIGIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Talaba A.X.Abdugahhorov, talaba M.M.Murodova, talaba A.G‘.Kalibekova
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11242750

Konlarni ochiq va yopiq usulda qazish va ishlatish jarayonida ularning maydonidan katta miqdordagi yer osti suvi oqib chiqadi. Dunyo amaliyotida bunday suvlardan turli maqsadlar uchun foydalanilishi ma’lum. Jumladan: 1. Ichimlik suvi sifatida; 2. Texnik maqsadlar uchun;

Meditinada, Maydonlarni ajratib olishda; Kon atrofidagi ekin maydonlarini sug‘orishda, Nodir kimyoviy elementlar (rux, molibden, vanadiy, xrom, kobalt, oltin, mis va b.) mavjud bo‘lgan maydonlarni izlab topishda, Zilzilani bashorat qilishda.

Kon suvlaridan yuqoridagi maqsadlar uchun foydalanish ularning kimyoviy, gaz tarkibini, xossa va xususiyatlarini doimiy ravishda aniqlab borish, natijalarini tahlil qilish va kerakli ilmiy va amaliy xulosalar chiqarish, qaysi maqsadlar uchun ishlatish mumkin ekanligi to‘g‘risida kerakli ko‘rsatmalar berish orqali amalga oshiriladi. Agar suv kam minerallashgan bo‘lib, odamlar salomatligi uchun zararli moddalar bo‘lmasa, ichimlik suvi sifatida foydalanish mumkinligi ko‘rsatiladi.

Texnik maqsadlarda ishlatish uchun suv tarkibida temirni, sementni yemiruvchi moddalar bo‘lmashligi kerak. Aks holda suvni yumshatish, zararli moddalardan tozalash ishlari olib boriladi.

Tarkibida yod, brom, oltingugurt bo‘lgan suvlar ba’zi bir teri, asab kasalliklarini davolashda, organizmda modda almashinuvini yaxshilashda ishlatiladi.

Kon suvlari yer qatlamlarining turli chuqurliklaridan, uzoq masofalar- dan, turli tarkibidagi tog‘ jinslari g‘ovaklari, yoriqlari bo‘ylab oqib kelishi sababli, ana shu oqib o‘tish maydonlaridagi u yoki bu holdagi qazilma boylik konlari to‘g‘risida, ulardagi mavjud metallarning miqdori to‘g‘ri- sida ham zarur ma’lumotlar olish imkonini beradi. Bunday hollarda qo‘shimcha mukammal gidrogeologik tekshirish ishlari olib borish talab etildi.

Ma’lumki, oxirgi yillarda yer osti suvlari, ularning tarkibi, xossa va xususiyatlarini o‘rganish yer qimirlash hodisasini bashorat qilishda, uni sodir bo‘lish maydonlarini aniqlashga imkoniyat bermoqda. Bu ishlarni olib borish, tashkil qilish o‘z navbatida katta miqdordagi mablag‘ni talab etadi. Shuning uchun kon suvlaridan zilzila o‘choqlarini, epitsentr zona- larini aniqlashda foydalanish ma’lum miqdordagi mablag‘larni tejashga yordam beradi. Shuningek, kon suvlari qishloq xo‘jaligi uchun eng arzon suv manbayi bo‘lib hisoblanadi.

Yer osti suvlarining kimyoviy tarkibi vujudga kelishi uning dastlabki tomchilari paydo bo‘lishi davridan boshlanib, keyingi tog‘ jinslari g‘ovaklari, qatlamlari, yoriqlari

bo‘ylab harakat qilishi jarayoni bilan bog‘liq holda shakllanadi. Yer osti suvlarining ana shu harakat qilish jarayonida uning tarkibini tashkil etuvchi eng asosiy kimyoviy elementlar: Cl, S, C, Si, N, O, H, K, Na, Ca, Fe, Al va oz miqdorda mikrokomponentlar: Zn, Su, Pb, As, Mo, U va b. hosil bo‘ladi.

Yer osti suvlarining xususiyatlari va sifati suv tog‘ jinslari qatlamlari bo‘ylab harakat qilish jarayonida erigan tuzlarning ion, ya’ni kation (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+}) va anionlar (Cl , SO_4 , NO_3 , HSO_3 , CO_3) tarkibiga bog‘liq holatda vujudga keladi. Jumladan, xlor ionlarining asosiy manbayi tuzli cho‘kindi jinslar, osh tuzi qatlamlari hisoblanadi. Sulfat ionlari esa gips va gipsli jinslar, oltingugurt va sulfidli birikmalar oksidlanishi oqibatida quyidagi kimyoviy reaksiyalar ko‘rinishida hosil bo‘ladi:

Azotning yer osti suvlarida uchrovcu birikmalaridagi ionlari: ammoniy (NH_4), nitrat-ion (NO_3), nitrit-ion (NO_2) holatlarida hamda hayvon va o‘simlik organizmlarining chirishi natijasida vujudga kelgan mahsulotlarni suv bilan oqizib kelishi jarayonida hosil bo‘ladi.

CO_3 ionlari karbonat jinslari suvda to‘g‘ridan-to‘g‘ri erishi natijasida paydo bo‘lmasdan, balki suvdan CO_2 ning ajralishi va suvdagi HCO_3 ionning CO_3 ioniga aylanishi jarayonida vujudga keladi.

Natriy va kaliy ionlari otqindi va metamorfik tog‘ jinslarining tashkil qiluvchi minerallarning parchalanishi va yuvilishi oqibatida, kalsiy va magniy ionlari esa ohaktosh, dolomit, mergel jinslarining suvda erishi natijasida vujudga keladi. Kalsiy ionining ba‘zan oshishi (>1 g/l) neft konlari hududlaridagi mavjud kalsiy-xlor tarkibli suvlarining mavjudligi bilan ham bog‘liq.

Yer osti suvlari, ulardagi vodorod (H) ionlarining konsentratsiyasiga qarab neytral, ishqoriy va kislotaviy bo‘lishi mumkin. Fanda vodorod ionlarining konsentratsiyasini raqamlar bilan ko‘rsatish qabul qilingan bo‘lib, u manfiy o‘nli logarifmga teng va pH bilan belgilanadi, ya’ni

$$\text{pH} = -\lg(\text{H}^+).$$

Agar yer osti suvining konsentratsiyasi $\text{H}^+ \sim 10^{-2}$ bo‘lsa, $\text{pH} \sim -\lg(10^{-2}) \sim 2$ bo‘lib, neytral suvlar uchun $\text{pH} \sim 7$, ishqoriy suvlar uchun $\text{pH} > 7$, kislotaviy suvlar uchun $\text{pH} < 7$. Suvdagi vodorod konsentratsiyasi miqdoriga qarab suv tarkibidagi u yoki bu ionlarning miqdori ham turlicha bo‘lishi mumkin. Masalan, $\text{pH} < 4$ bo‘lganda HCO_3^- va CO_3^{2-} bo‘lmasligi, pH ning qiymati 7 dan 10 gacha o‘zgarganda eng asosiy ion bo‘lib HCO_3^- bo‘lishi va suvdagi pH ning qiymati 10 dan oshiq bo‘lganda eng asosiy ion bo‘lib CO_3^{2-} uchrashi mumkin. Temir birikmalari ham yer osti suvlari tarkibida asosan tog‘ jinslarining yuvilishi jarayonida vujudga keladi. Bunda asosiy birikma bo‘lib,

temir oksidi hisoblanadi. Neytral va ishqoriy muhitda u $\text{Fe}(\text{OH})_2$ holatida bo‘lib, vodorod ionining oshishi bilan suvda juda kam eruvchanligi bilan xarakterlanadi. Suvda asosan kolloid holatida bo‘ladi.

Hozirda respublikamizning deyarli hamma hududlarida yer osti suvlari, ayniqsa, mineral suvlarining kimyoviy tarkibi mukammal ravishda o‘rganilib chiqilgan. Markazlashgan xo‘jalik iste’moli uchun ishlatiladigan yer osti suvlarining maksimal qattiqligi 7 mg.ekv/l dan oshmasligi lozim. 1 mg.ekv/l amalda 20,04 mg/l Ca^{2+} yoki 12,16 mg/l Mg^{2+} miqdoriga teng.

Yer osti suvlarining qattiqligini o‘rganish va bilish xalq xo‘jaligida katta ahamiyatga ega. Chunki yer osti suvlarining qattiqligini me’yordan yuqori bo‘lishi bug‘ qozonlarida cho‘kma miqdorining oshishiga, natijada tez ishdan chiqishiga sababchi bo‘ladi.

Ichimlik suvi sifatida ishlatiladigan yer osti suvlari tarkibida radioaktiv elementlar, ularning izotoplari (Sr^{90} , C) bo‘lishi juda xavfli hisoblanadi. Ularni meoyoriy qiymati Davlat Bosh sanitariya inspeksiyasi tomonidan belgilangan me’yordan oshmasligi lozim.

Foydalangan adabiyotlar

1. Патюков, С. С., & Попов, Д. А. (2014). Перспективы использования альтернативных источников энергии на автомобильном транспорте в РФ. Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе: проблемы и перспективы рационального использования, (1), 66-69.

2. Каххоров, С. К., Жураев, Х. О., & Хамдамова, Н. М. (2019). Использование учебных материалов по источникам альтернативной энергии в интеграции на уроках физике. Инновации в науке, (5 (93)), 17-24.